

**ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО И УЗБЕКСКОГО
НАРОДОВ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.****Исломов Абдулазиз Латиф угли ¹**¹ *Магистрант 1-курса Кокандского государственного университета**e-mail: abdulazizislomov742@gmail.com**Тел: +998916888834 93/94**ORCID: 0009-0000-7737-624x***ИНФОРМАЦИЯ О
СТАТЬЕ****АННОТАЦИЯ:****ИСТОРИЯ СТАТЬИ:***Received: 11.05.2025**Revised: 12.05.2025**Accepted: 13.05.2025***КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:***Узбекистан,
Азербайджан, Туркестан,
Ташкент, Россия,
РСРДП, Самарканд, Баку,
Крым, Кавказ, А.
Ковалевский, Н. Муравьев*

В данной статье рассматриваются исторические, культурные, политические и экономические связи между азербайджанским и узбекским народами в XIX – начале XX веков. Особое внимание уделяется взаимным контактам в рамках Российской империи, когда обе нации оказались в поле общего геополитического влияния. Анализируются формы взаимодействия — от торговых отношений и культурного обмена до сотрудничества в религиозной и образовательной сферах. Также освещаются личные связи между представителями интеллигенции, духовенства и ремесленничества, сыгравшие значимую роль в формировании общего тюркского культурного пространства. Работа подчеркивает устойчивость братских отношений двух народов, несмотря на политические изменения и внешние вызовы эпохи. Исследование основано на архивных материалах, воспоминаниях современников и научных трудах.

Введение. Изучение исторических, международных, межгосударственных связей было и остается научно значимой проблемой в отечественной историографии. Выбор темы взаимосвязи узбекского и азербайджанских народов определяло то, что

историческая судьба азербайджанского народа, при всей ее неповторимости и своеобразии, многими своими сторонами схожа, а в главном - едина с историческими судьбами узбекского народа.

Национально-освободительная борьба против царизма в Азербайджане и Туркестане в начале XX века приобрела большой размах, при этом постепенно оформляясь в два направления: национально-демократическое и революционное. Сторонники первого направления видели выход в эволюционном пути развития, предлагая добиться культурной, а затем национальной автономии в рамках России как будущего федеративного государства, и, проведя конституционные изменения, наконец, добиться независимости. Сторонники революционного пути развития предлагали свергнуть самодержавие, добиться независимости и объединиться с народами бывшей империи как независимое равноправное государство. Оба направления не учитывали внешнеполитических изменений, происходящих в мире, и порой носили утопический характер. Тем не менее, борьба сторонников обоих направлений против самодержавия, расшатывала устои царской власти, создавая условия для национального пробуждения. Баку, как центр национально-демократической и революционной борьбы, был примером, а порой и катализатором революционной борьбы в городах Туркестана. В развитии революционного движения в Узбекистане большую роль играли агитаторы из Баку. В 1903-1904 гг. отмечается распространение в Ташкенте революционерами Афанасьевым и Токаревым, высланными из Баку в Туркестан, прокламаций Бакинского комитета РСДРП. Этот комитет в Самарканде создал местную организацию, установившую прямую связь с "бакинскими товарищами". В газете местных большевиков "Самарканд" постоянно давались сведения о Баку и забастовках бакинцев. В 1903-1907 гг. социал-демократические кружки Ташкента организовали денежные сборы среди рабочих железнодорожных мастерских в пользу бакинских забастовщиков. Как было известно из донесений царской полиции, азербайджанские большевики Молла Халил Молла Гасан оглы, Касум Молла Ибрагим оглы (оба были высланы из Гянджи в Туркестан) а также Юсиф Молла Лятифов, вели революционную пропаганду в городах Туркестана.[1,55]

Установление Советской власти с дальнейшим объединением республик в Союз Советских Социалистических Республик, получило определенное освещение в отечественной историографии, однако пробелом является практическое отсутствие исследования вопроса азербайджанской диаспоры в Узбекистане, которая во много

раз превосходила число узбеков в составе населения Азербайджана. Вопрос миграции тесно связан с политическими репрессиями, обрушившимися на страну в 30-е годы XX века. Значительная часть репрессированных были высланы на поселение в Центральную Азию, в том числе и в Узбекистан. Несмотря на то, что специального исследования, посвященного изучению исторических связей азербайджанского и узбекского народов в 19-20 веках, не проводилось, все же отдельные моменты нашей истории освещены в обобщающей литературе и научных работах. Необходимо отметить, что крайне мало работ, отражающих политические связи двух народов. Имперская политика царской России, а затем и Советского Союза, отразилась и на историографии. Целые периоды истории «выпали» из сферы обзора историков.

Экономические связи азербайджанского и узбекского народов в указанный период также были слабыми, так как руководство Российской империи одинаково рассматривало Азербайджан и Туркестан как сырьевой придаток центральных областей России. В качестве отдельного примера можно указать привлечение азербайджанских нефтяников на первые нефтепромыслы Узбекистана. В 1904 году инженер А. Ковалевский получил первую фонтанную нефть в Чимионе и создал одноименный промысел. На промысел он привез русских и азербайджанских рабочих из Баку. А. Ковалевский продал промысел и Ванновский нефтеперерабатывающий завод фирме братьев Нобель, которая вела разработки вплоть до национализации, постепенно увеличивая число азербайджанских нефтяников [2,45] О другом примере экономических связей рассказывает капитан Н. Муравьев, офицер Генерального Штаба Российской армии, побывавший с исследовательскими целями в Туркестане. Он указывает, что краситель «марену готовить научил хивинцев Дербетский лезгин Мешеди Новруз, который и ныне живет с сыном своим в Хиве». Из приведенного фрагмента становится ясно, в Хиве выращивали марену, причем эту традицию занес один из жителей Дербента. Вероятно, в частном порядке в Азербайджан завозили товары из Узбекистана, а в Узбекистан - товары из Азербайджана. Таким образом, становится очевидным, что ввиду отсутствия национальных государств в XIX – начале XX века политические связи азербайджанского и узбекского народов почти отсутствуют. Экономические связи также были слабыми, так как Российская империя рассматривала и Азербайджан, и Туркестан как сырьевой придаток своих центральных областей.

С 22 февраля по 6 марта 1926 года был проведен I Бакинский тюркологический курултай (съезд). На курултае приняли участие ученые-тюркологи из Азербайджана, России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Дагестана. Узбекская ССР была представлена на курултае делегацией из 11 человек, включавшей таких известных деятелей как языковеды Исмаил Садри, Шакирджан Рагимли, Меджид Усманов, Халид Сайд Ходжаев, востоковеды Абдуррашид Абдурджаббаров, Гази Юнусов, Биксан Рахманов, журналисты – филологи Рахим Иногамов, Ашурали Захири, Ильбек Метрик, Неймат Хакимов. Официально Узбекскую ССР представляли 6 человек, один человек представлял Среднеазиатский Государственный Университет (г.Ташкент), еще 4 исследователя приехали самостоятельно.[3,77] В ходе первого заседания курултая от Узбекистана И.Нахамов был избран членом Президиума курултая, а Ш.Рагими был избран в состав Редакционной Комиссии. В ходе работы курултая было проведено 17 заседаний, заслушано 38 докладов, в том числе о состоянии тюркологии как науки, проблемах и перспективах тюркологии, проблемах перехода с арабской графики на латинский алфавит, идее написания работ по общей тюркской истории, создана комиссия для празднования 500-летия Алишира Навои. В целом, курултай заложил основы для дальнейшего сотрудничества ученых-тюркологов. Однако это напугало идеологов Советского Союза, которые стремились ликвидировать тюркологию, заставить народы забыть о принадлежности к единому тюркскому корню.

Как известно, азербайджанский и узбекский народы являются двумя ветвями одного и того же дерева – тюркского. Единые этнические корни обуславливают, в первую очередь, единство языка, что подтверждают исторические факты. Языки наших народов принадлежат к западнотюркской надгруппе тюркской языковой семьи, азербайджанский язык относится к огузской (югозападной) группе, в то время как узбекский – к карлукской (юговосточной). Этническое единство обеспечило схожесть множества топографических наименований. В то же время этническое единство обусловило единство фольклора. В 1978 году в Баку была опубликована книга азербайджанского исследователя Азада Набиева «Азербайджано - узбекские фольклорные связи», в которой он, на основе анализа сказок, мифов, пословиц и поговорок доказал, что азербайджанский и узбекский народы имеют схожие, во многом одинаковые фольклорные элементы[4,65]. В единстве фольклора убеждает и схожесть музыкальных мотивов и даже музыкальных инструментов. Даже народные

виды спорта сходны как по названиям, так и по правилам, например, азербайджанская борьба «гюлеш» и узбекская борьба «куреш».

Практически на всем протяжении истории народы Азербайджана и Узбекистана исповедовали одну и ту же религию. Так, в период древности население наших стран поклонялось силам природы, Солнцу, Луне, богине плодородия, быку и другим рогатым животным, коню, существовал и культ предков. Культы и верования породили схожую символику[5,75]. Ряд изображений из археологических раскопок Азербайджана получил свое объяснение после того, как аналоги были найдены на территории Узбекистана.

Заключение. Исторические связи азербайджанского и узбекского народов в XIX – начале XX веков отражают многовековую традицию культурного, экономического и политического взаимодействия между двумя братскими народами. В указанный период эти связи приобрели новые формы, обусловленные изменениями в политической карте региона, усилением влияния Российской империи, активизацией торговых путей и культурных обменов. Одним из важнейших факторов сближения народов являлись общие исторические корни, тюркская принадлежность, сходство языков, обычаев, вероисповедания и культурных традиций. Торговля, особенно на территории Бухары, Ташкента, Самарканда и Тебриза, способствовала усилению экономических контактов. Кроме того, в сфере духовной культуры наблюдался активный обмен идеями: представители азербайджанской и узбекской интеллигенции участвовали в джадидистском движении, развивали просветительские идеи и способствовали пробуждению национального самосознания.

Таким образом, в XIX – начале XX веков между азербайджанским и узбекским народами существовали тесные связи, основанные на общности исторического пути и стремлении к культурному и общественному развитию. Эти отношения заложили прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества в XX и XXI веках.

Список использованной литературы:

1. Пугаченкова Г.А. Зодчество Центральной Азии. XV век. Ведущие тенденции и черты. Ташкент, Издательство литературы и искусства им. Г.Гуляма, 1976, 115 с.

235. Мукминова Р., Агзамова Г. Государства Узбекистана в XVI – первой половине XIX вв.//Очерки по истории государственности Узбекистана. Ташкент: Шарк, 2001, с.96-120.

199. История Узбекской ССР. В 4-х томах, т.3. победа Великой Октябрьской Социалистической Революции и построение социализма в Узбекистане (1917-1937 гг.). Т.: Фан, 1967, 650 с.

194. История узбекской советской литературы. В пяти томах. Т.1 (1917-1941 гг.). Ташкент: Издательство «Фан», 1987, 391 с.

107. Арифханова З. Социально-демографическая характеристика Ташкентских махаллей во ЫЎ–ой пол ХЫХ – начале ХХ веков// Узбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. Тошкент: Шарк, 1999, Даврий туплам, №2, с. 84-94.

14. Azərbaycan tarixi Yeddi cildə,. C.5 (1900-27 aprel 1920-ci il). Bakı: Elm, 2001, 628 s.

Интернет-сайты:

1. [www. http://300.years.spb.ru](http://300.years.spb.ru)
2. www.zerkalo21.uz/istoriya
3. www.savash.az
4. www.zhabskiy.info.

